

УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ДЕВУШЕК ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ К ЗАМУЖЕСТВУ

ESPECIALLY THE TRAINING OF GIRLS FROM SINGLE-PARENT FAMILIES TO MARRY

©**Овчинникова Ю. Е.**

*Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург, Россия, Julia13.07@bk.ru*

©**Ovchinnikova Yu.**

*Ural state pedagogical University
Ekaterinburg, Russia, Julia13.07@bk.ru*

©**Устинова Н. А.**

*Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург, Россия, ustinova-natulya@inbox.ru*

©**Ustinova N.**

*Ural state pedagogical University
Ekaterinburg, Russia, ustinova-natulya@inbox.ru*

Аннотация. Вопросы семьи, семейного воспитания, особенностей влияния типов семей на формирование личности и дальнейшей жизни ребенка на протяжении многих десятилетий подвергаются всестороннему изучению со стороны ученых.

В свете кризиса семейных ценностей и отношений, продолжающегося со времен перестройки и перехода России к рыночной экономики, все больше ученых начинают искать причины существующих проблем внутри семьи. Одним из аспектов, подлежащим тщательному изучению со стороны именитых педагогов, психологов, социологов и др. являются вопросы воспитания в неполных семьях.

Неполная семья во все времена считалась семьей неблагополучной, если не в финансовом плане, то в плане внутрисемейных отношений и односторонности семейного воспитания.

В неполных семьях отсутствует пример полнородных отношений, из-за чего мальчики, воспитываемые без отца, могут усваивать тип женского поведения и часто представляют себе мужское поведение агрессивным, резким и жестоким. Это, несомненно, оказывает влияние на их семейную жизнь.

Еще сложнее ситуация у девочек, воспитываемых без отца. Сложность женской натуры часто становится причиной формирования неправильных представлений об идеале мужчины, а при отсутствии образца, которым для девочки всегда является отец, это идеал может быть искажен до неузнаваемости.

Семейные традиции России, веками укоренившиеся в менталитете русского народа, главную роль в сохранении, поддержании и моральном благополучии семьи отводят женщине. Поэтому неправильно сформированные представления о семейной жизни у девочек, воспитываемых в неполных монородительских семьях могут стать причиной неудач в их дальнейшей семейной жизни, причиной неверного представления о роли жены, матери, хозяйки.

Следовательно, требуется особая, спланированная деятельность, направленная на подготовку девушек из неполных семей к замужеству, к супружеской жизни, к созданию и

сохранению семьи

Все вышеизложенное подтверждает значимость выявления и изучения особенностей воспитания девушек в неполных семьях и их подготовки к замужеству.

Abstract. Family issues, family education, characteristics of the influence of family types on personality formation and future of a child's life for many decades are subject to a comprehensive study by scholars. In light of the crisis of family values and relations, continued from the time of perestroika and Russia's transition to a market economy, more and more scientists begin to look for the causes of the existing problems within the family. One of the aspects subject to scrutiny by the eminent teachers, psychologists, sociologists, etc. are the issues of education in single-parent families. Incomplete family at all times was considered a dysfunctional family, if not financially, then in terms of family relations and one-sided family education. In single-parent families is no example of its relationships, which the boys brought up without a father, can understand the type of female behaviour and often imagine male behaviour is aggressive, sharp and cruel. This undoubtedly has an impact on theirs.

Ключевые слова: неполная семья, полоролевые отношения, подготовка, готовность, замужество.

Keywords: incomplete family, sex-role relations, training, readiness, marriage.

Введение

Семья для человека всегда была самым важным социальным институтом. Именно в семье начинает формироваться личность ребенка, происходит присвоение социальных ролей, необходимых для успешной адаптации ребенка в социуме. Семья выступает первым воспитательным институтом, связь с ней неразрывна и человек ощущает ее на протяжении всей жизни. Именно поэтому особое значение приобретает получение каждым ребенком полноценного семейного воспитания, которое будет способствовать его личностному, гражданскому и профессиональному становлению.

Многие исследователи выражают мнение, что далеко не каждая полная семья является нормальной средой для полноценного развития и воспитания ребенка. Однако и отсутствие одного родителя в семье может явиться причиной неполноценного, неудачного воспитания детей. Сложившаяся тенденция увеличения числа неполных семей в нашем обществе поднимает вопрос о поиске путей оптимизации процесса социализации несовершеннолетних в рамках самой неполной семьи.

Неполная семья, как и любая другая, оказывает влияние на полоролевое воспитание детей, их восприятие мужских и женских ролей в семейной жизни. Отличие состоит в том, что в неполной семье ребенок получает лишь одностороннее восприятие: либо отцовское, либо материнское. Часто для детей, имеющих неверное представление о взаимоотношениях полов в семье, собственное вступление в брак, женитьба или замужество, требуют определенной подготовки. Особая роль при создании семьи принадлежит представительницам женского пола, которые традиционно считаются «хранителями семейного очага».

Целью статьи стало рассмотрение теоретических аспектов подготовки к замужеству девушек из неполных семей.

Проблема воспитания детей в неполной семье и их дальнейшая социализация в обществе, устройство своей семьи, достижение профессиональных успехов относится к одной из популярных проблем, попадающих в поле внимания педагогов–психологов.

В отечественной психологии исследованиями в области детско–родительских отношений занимались Л. И. Божович, Л. С. Выготский, И. В. Дубровина, М. И. Лисина, А. Н. Леонтьев, В. С. Мухина, Г. Т. Хоментausкас, Д. Б. Эльконин и многие другие.

Исследованием проблем, которые возникают у детей, воспитывающихся в неполной семье, занимаются Е. Григорьева, Б. И. Кочубей, Т. И. Пухова и др.

Семья — малая группа, в которой с наибольшей естественностью удовлетворяются многие важнейшие личностные потребности человека. Здесь он приобретает необходимые социальные навыки, осваивает базовые стереотипы поведения и культурные нормы, реализует свои эмоциональные предпочтения, получает психологическую поддержку и защиту, спасается от стрессов и перегрузок, возникающих при контактах с внешним миром [0, с. 58].

Неполная семья — это группа ближайших родственников, состоящая из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми [0, с. 24].

Обычная неполная семья — это семья, в которой есть лишь один родитель с одним или несколькими детьми. Причинами этого может быть смерть одного из супругов, или развод, который происходит в связи с разными причинами: бытовыми, социальными, психологическими.

В условиях современной действительности неполная семья в большинстве случаев состоит из матери с ребенком или несколькими детьми, то есть является по сути материнской. Современными психологическими исследованиями доказано, что отсутствие в семье не просто отца, а, прежде всего мужчины является важной предпосылкой отклонений в психическом развитии ребенка.

Функционально неполная семья — нуклеарная семья (полная по формальному составу), в которой один из супругов не может постоянно выполнять свои функции. Причины, препятствующие реализации супругом своих семейных ролей, могут быть различны: тяжелое или хроническое заболевание, специфика профессиональной деятельности, длительное отсутствие [0, с. 218].

Нередко неполная семья образуется в результате внебрачного рождения ребенка, или усыновления ребенка одинокой женщиной. Дети в таких неполных семьях отличаются большой самостоятельностью, понятливостью и эмоциональностью [0, с. 77].

Неполные семьи различны по своему типу, мы придерживаемся классификации Б. Н. Алмазова, в которую входят [0, с. 70]:

1. педагогически некомпетентные семьи. Последствиями воспитания в таких семьях могут стать безнадзорность, безынициативность, слепое подчинение и т. д.

2. семьи с недостатком воспитательных ресурсов;

3. семьи, где тратят много времени на поддержание материального благополучия, создавая нежелательный фон для воспитания детей;

4. конфликтные семьи: в которых дети являются постоянными свидетелями конфликтов;

5. нравственно неполные семьи. Среди членов такой семьи отмечаются различия в мировоззрении и принципах организации семьи, стремление достичь своих целей в ущерб интересам других, стремление подчинить своей воле другого и т. п. [0, с. 70].

В качестве особенности неполной семьи можно определить низкий социальный статус, чаще всего присутствующий в одной сфер жизнедеятельности: педагогическая некомпетентность, сложное материальное положение, отсутствие профессиональной самореализации и т. д. Из-за этого семья не справляется в достаточном объеме с возложенными на нее функциями по воспитанию детей и их подготовкой к дальнейшей

успешной социализации в обществе, к созданию собственной семьи. Учеными обнаружена закономерность: ребенок обучается своей будущей супружеской роли, мысленно отождествляя (идентифицируя) себя с родителем своего пола [0, с. 156].

Исследованиями выявлено, что представления юношей и девушек о будущей семейной жизни стихийно формируются в самой родительской семье — или как стремление к повторению, или как желание сделать все по-другому и т. д. Причем во многих случаях эти представления восполняют то, чего не хватало в родительском доме, т. е. носят своеобразный компенсаторный характер. В результате целого ряда причин у современных подростков складывается деформированный, искаженный образ семьи [0].

Часто собственная семейная жизнь устраивается для того, чтобы решить нерешенные проблемы семьи своего детства. Помимо привычек и моделей человек привносит в брачный союз ожидания и массу нереализованных потребностей. Собственно говоря, удачный брак — это такой брак, в котором могут реализовываться потребности и фантазии. Если существенные потребности не могут реализовываться в браке, то обычно он переживает серьезный кризис или распадается [0].

В работах Дементьевой Н. В., Зубковой Т. С. предполагается, что женщина или мужчина, воспитанные в неполной семье, воспринимают развод как «рациональное» решение семейных проблем, ориентируясь при этом на опыт родительской семьи, что облегчает их выбор. Это предположение, на наш взгляд, подтверждает версию о «наследуемости» семейного несчастья.

По данным российских исследований у мужчин, воспитанных в неполной семье, процент удовлетворенности браком выше, чем у женщин [0]. По статистике большинство юношей считают, что семья должна быть полной, в то время как для большинства девушек является приемлемым вариант неполной семьи и 80% заявлений на развод подают именно женщины. Это свидетельствует о низком уровне полоролевого воспитания девушек, об их неподготовленности к семейной жизни, что в дальнейшем приводит к трудностям при формировании основ собственной семьи [0].

Можно предположить, что у мужчин меньше притязаний в семейной жизни по сравнению с женщинами, либо их притязания более реалистичны. Женщина, воспитанная в неполной семье, представляет больший риск для своего брака в плане «копирования» негативного опыта своей матери, чем мужчина, воспитанный в неполной семье.

Немецкий исследователь психологии семьи Линда Анзорг пишет: «Молодые люди, перенявшие негативные черты поведения своих родителей, испытывают в жизни большие трудности, чем другие: их семейная жизнь начинается с того, что им приходится сначала переучиваться, прежде чем начать учиться искусству жить в семье. Переучивание требует дополнительных сил — как от человека, так и от окружающего его мира. Почти все родители хотят «хорошо подготовить детей к жизни», но при конкретном анализе оказывается, что многие дети получают неблагоприятный старт в жизни» [0].

Образы мужского и женского поведения входят в структуру самосознания ребенка, прежде всего, через непосредственные проявления старших мужчин и женщин, ребенок хочет ориентироваться на ценности своего пола, ребенок впитывает все формы поведения, как полезные, так и асоциальные. В семье дети преимущественно подражают родителям своего пола [0].

Именно в семье у детей формируется готовность к вступлению в брак, подготовка к замужеству, к созданию и сохранению семьи. И вот здесь у неполной семьи возникает психологическая проблема, связанная с нарушением половой идентичности, несформированностью навыков полоролевых отношений [0, с. 29]. Однако здесь же в среде исследователей существует противоречие о необязательности возникновения проблем с

полоролевой идентификацией в неполной семье, проблема имеет место и в полных семьях, живущих в состоянии межличностных конфликтов.

Полоролевые отношения следует трактовать как отношения полов, определяемые их социальными ролями — реальными (играемыми), с одной стороны, и ожидаемыми (представляемыми), с другой стороны. При этом биологическая составляющая носителя половой роли является насколько традиционной, настолько и устойчивой для выработки стратегий социального взаимодействия между полами со стороны социальных групп, общностей и отдельных индивидов [0].

Таким образом, можно предположить, что неосознанно усвоенные модели полоролевых отношений в родительской семье, становятся основой и примером для создания ребенком собственной полоролевой модели, для подготовки ребенка к супружеству.

Процесс подготовки детей к будущему супружеству и родительству находится в центре научных интересов В. И. Барского, И. В. Гребенникова, А. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейна, В. А. Сысенко, А. С. Спиваковской. И вновь в исследованиях этих ученых подчеркнута мысль о большей значимости подготовки к супружеству девушек, то есть подготовка к замужеству.

Выявление структурной и содержательной стороны понятия «подготовка к замужеству» предполагает обращение к анализу таких базовых понятий как «готовность», «подготовка» и «замужество».

Понятие «готовность» появилось в экспериментальной психологии в 50–60 гг. XX в. в работах Б. Г. Ананьева, В. А. Крутецкого, Д. Н. Узнадзе, а затем было перенесено в сферу психолого–педагогических исследований. В литературе рассмотрены такие частные виды данного образования как готовность личности к трудовой деятельности, готовность к выполнению боевой задачи, готовность к школьному обучению, готовность к изучению нового материала, готовность к исследованию педагогической среды и др.

В работах Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна и других ученых понятие «готовность» определяется как «проявление способностей» [0].

В. А. Крутецкий предлагает называть готовностью к деятельности весь синтез свойств личности, как значительно более широкое понятие, чем способности [0].

В исследованиях А. Д. Ганюшкина, М. И. Дьяченко, В. Н. Мясищева, К. К. Платонова готовность рассматривается как условие успешного выполнения деятельности, как избирательная активность, настраивающая личность на будущую деятельность [0].

Несмотря на то, что существует множество различий в определении понятия «готовность», большинство авторов (М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, В. А. Сластенин и др.) рассматривают ее как определенное психическое состояние. Обобщая теоретический материал, резюмируем, что понятие готовности имеет несколько смысловых оттенков:

- 1) вооруженность человека необходимыми для успешного выполнения действий знаниями, умениями, навыками;
- 2) готовность к экстренной реализации имеющейся программы действий в ответ на появление определенного сигнала;
- 3) решимость совершить какое-то действие [0].

Исходным моментом готовности человека к браку и семье, по С. В. Ковалеву, является деятельное понимание им общественной значимости своих действий, определенных обязательств друг перед другом, ответственность за семью и детей, добровольное принятие неизбежных в семейной жизни хлопот и ограничение личной свободы [0]. Это характеризует психологическую готовность к брачным отношениям в контексте социально значимых аспектов.

В контексте проблематики проводимого исследования далее нами рассмотрено понятие

«подготовка».

Толковый словарь Ушакова определяет термин подготовка следующим образом: запас знаний, полученных в процессе обучения чему-нибудь [0].

Современный русский словарь Ефремовой обозначает подготовку, как запас знаний, навыков, опыта, приобретенный в процессе учебы, практической деятельности (<http://termin.bposd.ru/publ/ehkspertiza/31-1-0-211811-0-21181>).

Толковый словарь Ожегова подразумевает под термином подготовка запас знаний, полученный кем-нибудь [0].

Идеографический словарь русского языка указывает, что подготовка обеспечивает возможности для какого-либо действия (http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?Rdqxv1wy).

Обобщая представленные трактовки понятия, можно сказать, что авторов объединяет следующее мнение: подготовка представляет собой запас знаний, навыков, опыта, полученных в результате процесса обучения, обеспечивающий потенциальные возможности для каких-либо действий в практической деятельности.

Следующая терминологическая единица — это «замужество».

В соответствии с толковым словарем Ожегова «замужество — это пребывание женщины в браке» [0]. Такие же определения приведены в толковом словаре под редакцией Ушакова и Ефремовой.

Также под замужеством понимается стадия жизненного цикла женщины, охватывающая брачный период. Замужество начинается с момента вступления в брак.

Брак — санкционированная и регулируемая общественно-историческая форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям [0].

Подводя итог, на основании анализа понятий, нами сформулировано интегрированное определение:

Подготовка к замужеству — это система социально-психологических установок личности девушки, определяющая эмоционально-психологическое отношение к образу жизни, ценностям супружества.

Подготовка к замужеству является интегральной категорией, включающей комплекс аспектов:

1. Формирование определенного нравственного комплекса — готовность личности принять на себя новую систему обязанностей по отношению к своему брачному партнеру, будущим детям.

2. Подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству.

3. Способность к самоотверженности по отношению к партнеру.

4. Наличие качеств, связанных с проникновением во внутренний мир человека, — эмпатийный комплекс.

5. Высокая эстетическая культура чувств и поведения личности.

6. Умение разрешать конфликты конструктивным способом, способность саморегуляции собственной психики и поведения. Итак, все вышеизложенное позволило сделать следующие выводы:

— представления юношей и девушек о будущей семейной жизни стихийно формируются в самой родительской семье. Девушки из неполной семьи чаще всего переносят негативный опыт в собственную семью, склонны к разводу при возникновении проблем, недостаточно готовы к сотрудничеству и компромиссу с супругом;

— изучение и анализ литературы по проблеме исследования готовности к замужеству девушек из неполных семей подтверждает ее актуальность и свидетельствует о необходимости правильной, своевременной и целенаправленной подготовки к замужеству

данной категории девушек;

–подготовка к замужеству — это система социально–психологических установок личности, определяющая эмоционально–психологическое отношение к образу жизни, ценностям супружества;

–подготовка к замужеству включает в себя комплекс аспектов: формирование определенного нравственного комплекса; подготовленность к межличностному общению и сотрудничеству; способность к самоотверженности по отношению к партнеру; эмпатийный комплекс; высокая эстетическая культура чувств и поведения личности; умение разрешать конфликты конструктивным способом.

В данной статье мы представили результаты теоретического изучения вопросов подготовки к замужеству девушек из неполных семей, рассмотрели основные термины «неполная семья», «подготовка», «готовность», «замужество» и сформулировали интегрированное понятие «подготовка к замужеству».

Продолжение исследования является актуальным, и основным направлением дальнейшей работы будет эмпирическое подтверждение изложенных в статье теоретических положений.

Список литературы:

1. Алмазов Б. Н. Особенности деятельности специалиста по социальной работе в сфере социальной реабилитации // Отечественный журнал социальной работы. 2003. №1. С. 69-72.
2. Анзорг Л. Дети и семейный конфликт: Пер.с нем. М.: Просвещение 1988. 144 с.
3. Анциферова Л.И. Методологические проблемы формирования и развития личности. М., Наука. 1981. 265 с.
4. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. М.: Изд-во МГУ, 1982. 200 с.
5. Вопросы формирования готовности к профессиональной деятельности: экспресс-информация / Отв. ред. Ю. К. Васильев. М., 1978. 46 с.
6. Давыдов В. В. Психологический словарь. М.: Педагогика, 1983. 447 с.
7. Головин С. Ю. Словарь практического психолога. Мн.: Харвест, 1998. 800 с.
8. Зубкова Т. С. Неполные семьи: Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семей: Учеб. пособ. студ. М. : [б.и.], 2003. С. 75-80.
9. Зритнева Е. И. Современная семья, как основной фактор подготовки молодежи к брачно-семейным отношениям // Вестник СевКавГТУ. №1(11). 2004 (Гуманитарные науки).
10. Квинн В. Прикладная психология / В. Квинн. СПб.: Питер. 2000. 559 с.
11. Ковалев С. В. Психология современной семьи. М.: Просвещение,
12. Макарова М. Одинокая мать в современном обществе. / Соотечественник. №3. 2001.
13. Нартова-Бочавер С. К., Кислица Г. К., Потапова А. К. Семейный психолог отвечает. М.: Генезис, 2004. 310 с.
14. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Аз, 1996. 928 с.
15. Райгородский Д. Я. Психология семьи. Учебное пособие для факультетов психологии, социологии, экономики и журналистики. Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2012. 752 с.
16. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. В 2 т. М.: Педагогика. 1989. Т. 1. 485 с.
17. Санжаева Р. Д. Психологические механизмы формирования готовности человека к деятельности: дисс. ... д-ра психол. наук. Новосибирск. 1997. 347 с.
18. Соловьев Н. Я. Брак и семья сегодня. Вильнюс: Минтис. 1977. 226 с.

19. Титаренко В. Я. Семья и формирование личности / В. Я. Титаренко. М. : Мысль, 1987. 125 с.
20. Устинова Н. А. К вопросу о семейном самосознании // Актуальные проблемы психологии личности: Сб. науч. тр. / Урал. гос. пед. ун-т; Отв. ред. Н.Н. Васягина. Екатеринбург, 2004.
21. Устинова Н. А. Внутриличностные детерминанты самосознания матери (коллективная монография) // Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2013.

References:

1. Almazov B. N. Features of the activity of a specialist in social work in the sphere of social rehabilitation // The National Journal of Social Work. 2003. № 1. Pp. 69-72.
2. Anzorg L. Children and family conflict: Per.s him. Moscow: Education 1988. 144 pp.
3. Antsiferova L.I. Methodological problems of the formation and development of personality. M., Science. 1981. 265 p.
4. Bodalev A. A. Perception and understanding of man by man. Moscow: Izd-vo MGU, 1982. 200 p.
5. Questions of formation of readiness for professional activity: express information / Resp. Ed. Yu. K. Vasiliev. M., 1978. 46 p.
6. Davydov V. V. Psychological dictionary / B. B. Davydov. M. : Pedagogika, 1983. 447 p.
7. Golovin S.Yu. Dictionary of practical psychologist. Moscow: Harvest, 1998. 800 p.
8. Zubkova T. S. Incomplete families: Organization and content of work on the social protection of women, children and families: Proc. Help. stud. M.: [б.и.], 2003. С. 75-80.
9. Zritneva E.I. The modern family, as the main factor in the preparation of youth for marriage and family relations // Vestnik SevKavSTU. №1 (11). 2004 (Humanities).
10. Quinn V. Applied Psychology / V. Quinn. St. Petersburg: Peter. 2000. 559 p.
11. Kovalev S. V. Psychology of the modern family. M. : Enlightenment,
12. Makarova M. A lonely mother in modern society. / National. No. 3. 2001.
13. Nartova-Bochaver S. K. Family psychologist responds / SK Nartova-Bochaver, GK Kislitsa, AK Potapova. M.: Genesis, 2004. 310 p.
14. Ozhegov SI, Shvedova N.Yu. Explanatory dictionary of the Russian language. M. : Az, 1996. 928 p.
15. Raigorodsky D. Ya. Psychology of the family. Textbook for the faculties of psychology, sociology, economics and journalism / D. Ya. Raigorodsky. Samara: Publishing House "Bakhrakh-M", 2012. 752 p.
16. Rubinshtein S. L. Fundamentals of General Psychology / S.L. Rubinstein. In 2 vols. M. : Pedagogy. 1989. Vol. 1. 485 p.
17. Sanzhayev R. D. Psychological mechanisms of formation of man's readiness for activity: diss. ... Dr. psychol. Sciences / R.D. Sanzhayev. Novosibirsk. 1997. 347 p.
18. Soloviev N.Ya. Marriage and family today / N.Ya. Soloviev. Vilnius: Mintis. 1977. 226 p.
19. Titarenko, V. Ya. Family and the formation of personality / V. Ya. Titarenko. M.: Thought, 1987. 125 p.
20. Ustinova N. A. On the issue of family identity // Actual problems of the psychology of personality: Sb. науч. тр. / Ural. Gos. ped. un-t; Отв. Ed. N.N. Vasyagin. Ekaterinburg, 2004.
21. Ustinova N. A. Intrapersonal determinants of mother's self-consciousness (collective monograph) // Ural. state. ped. un-t. Ekaterinburg, 2013.

*Работа поступила
в редакцию 06.09.2017 г.*

*Принята к публикации
10.09.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Овчинникова Ю. Е. Устинова Н. А. Особенности подготовки девушек из неполных семей к замужеству // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 397-405. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ovchinnikova> (дата обращения 15.10.2017).

Cite as (APA):

Ovchinnikova, Yu., & Ustinova, N. (2017). Especially the training of girls from single-parent families to marry. *Bulletin of Science and Practice*, (10), 397-405